

MEKTEP OQIWSHILARINA TÁLIM-TÁRBIYA BERIWDE GUMANITAR PÁNLER DÓGEREKLERINIŇ TUTQAN ORNI

Joldasbaeva Gúlshexra Azatbay qızı

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Pedagogika fakulteti “Pedagogika” tálim baǵdarı

1-kurs talabası

Saparbaev Tajibay

(ilimiy basshı)

NMPI Pedagogika kafedrası docenti, p.i.k.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11286822>

Annötaciya. Maqalada ulıwma bilim beriwshi orta mekteplerde shólkemlestiriletuǵın gumanitar pánler dógereginiń pedagogikalıq áhmiyeti hám pán dógereklerine basshılıq etiwdiń shárt-sharayatlardı sóz etiledi.

Gilt sózler: Mektep oqıwshıları, pán dógerekleri, jas tariyxshı, jas ádebiyatshı, jas tilshi.

THE ROLE OF HUMANITIES COURSES IN THE EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN

Abstract. The article describes the pedagogical significance of the humanities group organized in general secondary schools and the conditions for leading the science groups.

Keywords: school students, science students, young historian, young writer, young linguist, young historian,

РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ КУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье раскрывается педагогическое значение кружка гуманитарного образования, организованного в общеобразовательных школах, и условия руководства кружками гуманитарного профиля.

Ключевые слова: школьники, студенты-естествоиспытатели, молодой историк, молодой писатель, молодой лингвист, молодой историк.

Mekteptegi pán dógereklerin óz ishki mazmunı boyınsha bir neshe toparlarǵa bóliwge boladı. Olardan biri gumanitar pánler boyınsha dógerekler. Oǵan mektepte oqıtılatuǵın gumanitar pánler negizinde dúzilgen:

- «Jas tariyxshı»,
- «Jas ádebiyatshı»,
- «Jas tilshi»,»

-«Xalıq dóretpeleri» basqada gumanitar pánlerge tiyisli bolǵan pán dógereklerin atap ótiw múmkin.

Mısalı, «Jas ádebiyatshı» dógereginde túrlishe ádebiyat janlardı, folklordı da jaqsı úyrenip, onıń sırların meńgeriwge boladı. Ásirese gumanitar pánler boyınsha dógerekler mekteptegi hár qıylı is ilájlarda óz baǵdarlamaları menen qatnassa, iláj oǵada tásirli bolıp ótiwine úles qosa aladı. Dógerek jumısları nátiyjesi sıpatındaǵı túrlishe jarıslardı dógerek basshısının shólkemlestiriwshilik qábileti arqalı xalıq pedagogikası úlgileri, jumbaqlardan, naqıl-maqallardan, erteklerden ónimli paylanıwǵa boladı.

«Jas ádebiyatshı» gumanitar pánler dógereginde dógerekler arasında ótkeriletuǵın jarıslarda jumbaqlardan keń túrde paydalanıw hár bir oqıwshıda jumbaqlardıń aytılwı menen qızıǵıwshańlıǵına balanıslı boladı. Jumbaqlar teksti kóbinese dógerek basshısı yáki dógerektiń sardar oqıwshısı tárepinen tańlanıp ol oqıwshılardıǵa gezek penen bólistiriledi. Jumbaqlar gumanitar pán dógerek aǵzaların dúnya tanıwın rawajlandıradı. Hár qanday zat buyımın dúzlisin, túr, sıpatın ańlawǵa múmkinshilikler beredi.

Gumanitar pánler dógereklerinde naqıl-maqallar oqıwshılardıń dúnya tanıwshılıq túsinikleriniń keńeyiwinde, ádep-ikramlılıq sanaların durıs ayıra biliwge, jaman háreketten saqlanıwǵa úyrenedi. Dógerek basshıları-bul mektepte dógerek jumıslarına basshılıq etetuǵın pedagog. Dógerek basshıları-dógerek jumısların alıp barıwda óz tastıyqlanǵan, aldın ala dúzilgen is rejesine tikarlanıp jumıs alıp baradı. Dógerek ushın dúzilgen oqıw rejesi-barlıq bilimlendiriw mekemelerinde sózsiz boysınılıwı lazım bolǵan mámleketlik hújjet. Dógerek boyınsha oqıw rejesin dúziwde tómendegi principiierge tiykarlanadı.

1. Oqıw tárbiya isiniń maqseti, oqıwshılardıǵa onıń ilimiy bilim beriw, alǵan bilimlerin kónlikpege aylandırıp, onı turmısqa qollana alıw imkanyatı bolsa.

2. Mektep oqıwshılarına dógerekler arqalı bilim beriw oqıwshınıń jasına qarap belgili bir sistemaǵa salınadı.

Dekem mektepte pán dógerek jumısların júrgiziw isleri de onıń oqıw rejesine sáykeslestirip dúzilgen bolıwı kerek. Sebebi dógerek jumısları ushın tematikalıq jobanı hár kim óz qálewine yáki imkaniyatlarına qaray dúziwin durıs dep esaplaymız. Sonlıqtan dógerek basshıları óz jumısların alıp barıwda da usı mámleketlik hújjetke súyenedi. Mektepte pán dógerekleri menen birgelikte onı júrgiziw isleride úlken talapshańlıq hám juwapkerjılıkti talap etedi.

Sońǵı jıllarda ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde basqa hújjetler sıyaqlı dógerek basshısınıńda is júrgiziw jurnalı engizildi. Bul pán dógeregi jurnalınıń júrgiziliwinde mektep direktori qol qoyıp mór basadı. Pán dógerekleriniń jurnalında hár bir oqıw jılı qatnasıwshıları ushın oqıw rejesi belgili bolıp, onda ótiletuǵın temolar rejesi, ámeliy saat, berilgen múddet

bólimleri dógerek basshısı tárepinen toltırıladi. Dógerek aǵzaları tárepinen sol oqıw jılında «Massalıq metodikalıq jumıslar rejesi» betinde:

- temanıń atı,
- jámi saatlar,
- berilgen waqıt.

Bunnan tısqarı dógerektiń jazǵı dem alıs kúnleri ushın is rejesi. Al dógerek aǵzaları ushın maǵlıwmat tómendegi bólimlerden ibarat:

- oqıwshınıń atı familiyası,
- dógerekke aǵza bolǵan waqıt,
- tuwılǵan waqtı,
- milleti
- jası,
- mektep atı, telefonı,
- dógerekten shıǵıp ketken waqtı,
- turar jeri,
- ata-anası haqqında maǵluwmat.

Bul pán dógeregi jurnalında dógerek basshısınıń metodikalıq jumısları (seminarlar, toparlıq másláhátler, dógerek ashıq sabaqları) táriypi berilip, onda jumıs mazmunı, qatnasıwshılar sanı, ótilgen sáneni kórsetiw kerek. Al massalıq jumıslar betinde (kesheler, kórgizbeler, kencertler, ánjumanlar, gazeta-jurnallardaǵı maqalalar t.b) klastan tıs ótkerilgen jumıslar dógerek basshısı tárepinen jazılıp beriledi. Mekteptegi pán dógereklerinde dógerek basshıları tárepinen usı dógerekke aǵza bolǵan oqıwshılar haqqında anıq maǵluwmatlar kirgiziledi. Dógerek basshıların bolsa óz xızmeti dawamında oqıwshılar menen islesip qoymastan olardıń ata-anaları, oqıwshı jasap atırǵan ortalıq yáki máhálle menen de tıǵız baylanısta bolıwı kerek. Dógerek jumıslarınıń nátiyjesi sıpatında dógerek basshısı tárepinen konkurslar, jarıslar ótkergende mektep oqıwshılarınıń miynet quralları-miynet túrleri menen de tanıstırıwǵa boladı.

«Úlketanıw» dógereginiń tálim-tárbiyalıq áhmiyeti: Úlketanıw dógereginiń sabaqları Ózbekstan Respublikası Bilimlendiriw ministrligi tárepinen tastıyqlanǵan programma boyınsha alıp barıladi. Olar oqıwshılarda jámiyet rawajlanıwı tariyxı nızamlıqları, materiallıq hám ruwxıy qádiriyatlardıń haqıyqıy dóretiwshisi retinde xalıqtıń róli haqqında ilimiy túsiniklerdi qáliplestiriwge járdem beriwi kerek. Úlketanıw balalardıń dúnyaǵa kóz qarasın keńeytiredi, olardı jurt turmısı menen tanıstıradi, watanǵa muhabbat, óz xalqı, búgingi hám ótken zamannıń ájayıp insanları menen maqtanıwdı tárbiyalaydı. Mektep úlketanıwı oqıwshılardı tariyx hám mádeniyat esteliklerin qorgaw jumıslarına sińiriwde úlken áhmiyetke iye. Házirgi mekteplerde úlketanıw

oqıwshılardı oqıtıw hám tárbiyalaw principine aylandı. Bul princip mektep tariyxı kursın úyreniwge de tiyisli bolıp tabıladı, úyrenilip atırǵan mektep kursı menen ana jurttı úyreniw nátiyjesinde alınǵan bilim hám kónikpeler ortasında baylanıs ornatılıwın támiyinleydı. Bul bolsa oqıtıwshıǵa tariyx pánin bay anıq material tiykarında oqıtıw imkaniyatın beredi, oǵan ulıwma tariyxıy nızamlıqlardı óz ana watanı rawajlanıwınıń ayrıqsha qásiyetleri menen baylanıstırıw imkaniyatın beredi, bul bolsa oqıwshılardıń ilimiy nızamlılıqtı túsiniw ideyaların keńeytiwge, bilimlerdiń tiyanaqlasıwına xızmet etedi. Dógerек basshısının qánigeligi, onıń qızıǵıwshılıqları hám qatnasıwshılar kontingentine, sonıń menen birge, jergilikli jaǵdayǵa qaray, úlketanıw dógerеgi hár qıylı tematikalıq jónelislerge iye bolıwı múmkin tariyxıy-revolyuciyalıq, áskeriy-watansúyúwshilik, arxeologiyalıq, etnografiyalıq, arxitekturalıq, kórkem óner tariyxı hám basqalar. Dógerек jumısı tariyx pánine qızıǵıwshı VIII-XI klass oqıwshıları ushın mólsherlengenı maqul boladı. Ayırım jaǵdaylarda VII-klass oqıwshıları da dógerекke qatnasıwları múmkin.

Dógerек iskerliginde mámleket hám xalıq muzeyleri, arxivlar, xalıq deputatları jergilikli Keńesleri mádeniyat bólimi jumısshıları úlken járdemler berse maqsetke muwapıq boladı.

Dógerекtiń tiykarǵı maqseti ana jurttı tariyxına tiyisli material toplawdan ibarat. Jıynalǵan materiallar mektep tariyxın úyreniwde paydalanıladı, kórgеzbeler hám mektep muzeylerin hám arxivlerin shólkemlestiriw ushın tiykar bolıp xızmet etedi. Toplanǵan materiallar mektep tariyx kabinetinde paydalanıladı, kórizbeler hám mektep muzeyleri hám arxivlerin shólkemlestiriw ushın tiykar bolıp xızmet etedi, olardıń eń qımbatlıları mámleketke ótkeriledi.

Dógerек shınıǵıwları tiykarınan ámeliy harakterge iye bolıp, olardıń kishi bir bólegi lekciya formasında alıp barıladı. Shınıǵıwlar mazmunın eń ápiwayı qıdırıw wazıypaların orınlawdan baslap (jerdegi málim faktler, tariyx hám mádeniyat estelikleri menen tanısıw) hám mámleket hám xalıq muzeyleri wazıypaların orınlawǵa shekem basqıshpa-basqısh quramalılastırıw kerek.

Watandı úyreniwde házirgi dáwirde jer qanday ózgergenligi, xalıqtıń materiallıq hám mádeniy turmıs dárejesi jıldan-jılǵa asıp baratırǵanlıǵına ayrıqsha itibar qaratıw pútkil mámleket aldında turǵan milliy wazıypalar bolıp esaplanadı. Úlketanıwshılar “Meniń ana jurttım-Ózbekstan” jaslar hám mektep oqıwshılarınıń pútkil shólkem sayaxatshılıq-úlketanıw ekspediciyasına aǵza bolıwları, úlketanıw tapsırmaların aktiv orınlawları, tábiyat hám átirap-ortalıqtı qorǵaw tuwrısındaǵı nızamlardı ámelge asırıwda órnek bolıwları kerek. Hár bir jańa jumıs aldınnan puqta tayarlıq kóriwi kerek. Dógerек aǵzaları málim bolǵan, kitap, gazeta, jurnallarda, sol muzey ekspozitsiyalarında óz sawleleniwın tapqan zatlar menen tanıspaǵansha, izertlewge kirispewi kerek. Tek ǵana sonday kúshli tayarlıqtan soń maqset anıq boladı-ne izlew hám qáyerge qaraw.

Sonı este saqlaw kerek, sayaxatlar, ekspediciyalar hám ekskursiyalarda tóplangan materiallar pán ushın úlken qızıǵıwshılıq oyatadı, sol sebepli olar dıqqat penen tekseriliwi hám jaqsı bezetilgen bolıwı kerek. Dógerek jumısı oqıwshılardıń sabaqta alǵan bilimlerine tıykarlanıwı hám dógerekteń teoriyalıq hám ámeliy shınıǵıwları tıykarında bul bilimler islep shıǵılıwı hám bekkemleniwı kerek.

Buǵan muzeyler hám kórgizbelerge ekskursiyalar, málim este qalarlı jaylarǵa sayaxatlar, qızıqlı waqıyalar gúwaları menen ushırasıw hám olardıń yadların jazıp alıw, sonıń menen birge, texnikalıq oqıtıw qurallarınan paydalanıw- magnitafonlı jazıwları tıńlaw, kinolentaları, transparentler hám filmlerdi tamasha qılıw járdem beredi. Dógerek jumısın shólkemlestiriwde onıń temaların tańlawǵa bólek itibar beriw, sonday-aq kóp temaǵa berilip ketpew, usınıń menen birge, hár qanday tar mazmundaǵı temalar menen sheklenip qalmaw kerek.

Dógerek basshısı óz jumısı tuwralı turaqlı túrde esabat beriwı kerek. Bunday reportaj klassta, mektepte hám ata-analar jıynalıslarında, sayaxatshılıq yamasa tariyxıy hám úlketanıw keshelerinde qızıqlı sayaxatlar hám orınlangan úlketanıwlıq tapsırmaları, dıywal gazetaları, byulletenler, "Júris jańalıqları" dep atalǵan stendlerdi shıǵarıw, tayarlaw, tariyxıy temalarda oimpiadalar hám viktorinalar ótkeriw hám basqalar haqqında gúrriń bolıwı múmkin. Ekspediciya missiyasını tapsırǵan shólkemge esabat da talap etiledi. Hár qanday esabat ushın tiykar, qaǵıyda joba, sayaxat waqtında jazılǵan kúndelik jazıwlar bolıp tabıladı. Kúndelik júrgizbesten hesh qanday aylanıw yamasa ekskursiya ótkerilmewı kerek. Eki kúndelik tutıw usınıs etiledi- sayaxatshılardıń turmısı izbe-iz suwretlengen xojalıq kúndelik hám arnawlı-tariyxıy hám úlketanıwlıq wazıypalarınıń atqarılıwı tuwrısındaǵı maǵlıwmatlar belgilengenı. Eki kúndelik de fotosúwretler, sızılmalar, diagrammalar menen súwretlengen. Arnawlı kúndelikti juwmaqlawda alınǵan tariyxıy maǵlıwmatlar, faktler hám sánelerdi tariyxıy waqıyaların ulıwma sxeması menen maslastiriw kerek, birpara jaǵdaylarda ilimpazlar-qániygeler: tariyxshılar, arxeologlar, etnograflar hám basqalar menen máslahátlesiw zárúr. Dógerek basshısı sonı esta saqlawı kerek, nátiyjelerdi esap-kitap qılıw hár qanday sayaxat ańsat emes hám oǵada juwapkerli. Jumıstıń bul juwmaqlawshı basqıshına aldınan tayarlanıwıńız hám sayaxat yamasa ekskursiyanı tayarlaw hám ótkeriw processinde kóp jumıs etiwińız kerek. Úlketanıw boyınsha qıdırıw tapsırmaların orınlawda siz bunı qaǵıyda retinde qabıllawıńız kerek: "Hámme zatqa soraw beriw". Sayaxatlar dawamında alınǵan maǵlıwmatlardıń haqıyqatqa sáykes keliwi haqqında isenimli dáliller alınbaǵanǵa shekem, olardı isenimli dep esaplaw múmkin emes.

Tariyxıy úlketanıw: Tariyxıy úlketanıwlıq oqıwshılardı óz ana jurtı haqqındaǵı bilimler menen bayıtıw, oǵan muhabbattı tárbiyalaw, puqaralıq túsinikleri hám kónlikpelerin qalıplestiriw dáreklerinen biri bolıp tabıladı. Ol oqıwshılardıǵa ana jurttıń ullı watan menen baylanıshılıǵın ashıp

beredi, hár bir qala, awıl, awıl tariyxınıń tıgız baylanıslılıgın, birligin ańǵarıwǵa járdem beredi, tariyxına, jurtımız turmısına iye awıl, oǵan hár bir shańaraq tiyisliligin sezim etiw hám qádiran úlkemizdiń eń jaqsı dástúrleriniń múnásıp miyrasxorları bolıwdı minnetimiz hám húrmetimiz dep biliw. Usınıń sebebinen, tariyxıy úlketanıwlıqtıń tiykarǵı principi jergilikli region tariyxınıń mámleket tariyxı menen baylanısı bolıp, ol insanlardıń biliw dıalektikası boyınsha stilistik pozitsıyasına sáykes keledi. Mektepte tariyxıy úlketanıwlıq oqıwshılardı hár tárepleme tárbiyalawda zárúrli ról oynaydı, ol jaslarda watansúyiwshiliktiń zárúrli qalıplesiwin iyeleydi, tariyxıy úlketanıwlıqta eń aq kewillerdiń turmısı hám iskerligin úyreniw dańqlı orın tutadı. Bul oqıwshılarda ótken áwladlar hám zamanlaslarımız isleri hám dóretiwshiligine húrmet, jerleslerimiz tabıslarınan maqtanıw sezimlerin qalıplestiriwge xızmet etip atır. Temanıń mazmunı studentlerge jergilikli materiallardan paydalanǵan halda tariyxıy hádiyselerdiń nızamlıqları hám qásiyetlerin studentlerge kórsetiw hám túsindiriw, socialistik basqarıw principiniń tariyxıy progressiv áhmiyetin kóriw hám túsiniw, xalıqtıń ruwxıy hám materiallıq dárejesiniń úlken artıwın ámelge asırıw imkaniyatın beredi. Jańa materialdı úyreniwge kirisiwden aldın frontal sáwbet arqalı oqıwshılar yadında óz ana jurtınıń tariyxıy jayları, tábiyatı, ekonomikası hám mádeniyatı haqqındaǵı bilimlerdi qayta tiklew usınıs etiledi.

Temanıń oqıw jobası tómendegi sorawlardı óz ishine aladı:

1. Úlketanıwdıń tariyxıy izertlewi, onıń qalıplesıwi.
2. Mektep úlketanıwı jumısında tariyxıy derekler
3. Sabaqta úlketanıwshılıq materialınan paydalanıw.

Úlketanıwshılıqtıń kelip shıǵıwı ásirlerge barıp taqaladı hám óz baslanıwın xalıq úlketanıwshılarınan aladı. Belgisiz xalıqlar "kraeznatcı" ózleriniń tuwılǵan jayları haqqında maǵlıwmat topladılar. Olar óz bilimlerin áwladan-áwladqa ótkerip, sol arqalı xalıqlardıń materiallıq hám ruwxıy mádeniyatında dawam etiwın saqladılar. Jergilikli xalıq úlketanıwshılıqtıń tiri qorıqshıları hám jankúyerleri retinde áwladlarǵa óz ana jurtqa muhabbat ruwxında óz úleslerin qosıp kelip atır. Úlketanıw 15-17-ásirlerde mámleket shegaraların belgilewde, háwli hám jerlerdi karakteristikawda, jańa qalalar qurıwda hám taǵı basqalarda erte qollanıla baslandı. Tariyxıy dereklerdi úsh túrge bóliw múmkin: haqıyqıy, jazba hám awızsha. Hár túrli túrdegi tariyxıy derekler menen islew usılı revolyuciyadan aldınǵı hám házirgi zaman ilimpazlarınıń kóplegen áwladları tárepinen islep shıǵılǵan. Bul materialdı túsindiriwden aldın: "Siz qanday tariyxıy dereklerdi bilesiz?" degen sorawdı qoyıw usınıs etiledi hám studentlerdiń juwapların ulıwmalastırıp, bul sorawdı beriwdi baslań.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. «O'zbekiston» T, 2016.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. «O'zbekiston» T, 2017.
3. Musurmanova.O Oqiwshilardn mánawiy mádeniyatn qáliplestiriw. T,1993.
4. Qosnazarov. Q. Pazilov. A. Tlegenov.A Pedagogika. N, «Bilim» 2009.
5. 5 Ubaydullev H. Manaviy tárbiyaning uzviligini taminlash. «Tárbiya» jurnali. T, 2008. 4-san (20) 7-bet.
6. Ibragimov X. I. Abdullaeva Sh. A «Pedagogika». T «Fán va texznolgiya». 2007.

Elektron resurslar:

7. www.tdpu.uz
8. www.pedagog.uz
9. www.Ziyonet.uz
10. www.edu.uz
11. tdpu-INTRANET. Ped